

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية العشبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة قسنطينة 2 عبد الحميد مهري

كلية العلوم الاقتصادية التجارية وعلوم التسيير

قسم: علوم التسيير

التخصص: إدارة مالية

آلية تمويل صندوق ASF للمؤسسات المبتكرة والناشئة

دراسة حالة – Sarl Travis App

تقرير تربيص مقدم ضمن متطلبات نيل شهادة ليسانس في تخصص إدارة مالية

تحت إشراف الأستاذة :

-سايي صندرة

من إعداد الطالب:

- خباب سعيد

السنة الجامعية: 2023 / 2024

إهداء:

بسم الله الرحمان الرحيم

اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين إلى يوم الدين

ما أجمل أن تجد الدعم بدون مقابل، ذلك الدعم الذي يكون الغرض منه العمل على الوصول إلى ما

يتمناه قلبك، حيث يكون حلمًا مشترك مع من تريد، أهدي ثمرة جهدي هذا المتواضع إلى أمي وأبي

الكريمين لي وأدامهما تاجا فوق رأسي

أهديه أيضا إلى إخوتي سامية أمانى وردة وكل أفراد عائلي من قريب أو من بعيد

وإلى كل من أحب لي هذا النجاح

إلى جميع أساتذتي الكرام، ممن لم يتوانوا في مديد العون لي

الشكر والتقدير:

الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات والصلاة والسلام على خير الانام محمد صلى الله عليه وسلم
فالشكر لله عز وجل سبحانه وتعالى الذي وفقنا لهذا فالحمد والشكر لله رب العالمين يسعدنا أن
نتقدم بجزيل الشكر وخالص التقدير إلى الأستاذة المشرفة " سايبى صندرة "

المتواضعة والمحبة للطلبة على تفضلها بالإشراف على هذا البحث وتأطيرها وعلى توجيهاتها طيلة مدة
انجاز، أعانها الله في كل درب سلكته

كما نتقدم بأسى عبارات الشكر والتقدير لجميع الأساتذة والطاقم الإداري جزاهم الله عنا خير
الجزاء

كما نتقدم بعظيم الامتنان وصادق التقدير وإلى جميع عمال مؤسسة الناشئة Travis App
ونخص بالذكر فريق العمل في قسم التسيير الذي أفادنا بوافر المعلومات وخالص النصائح
والتوجيهات

وفي الأخير نشكر كل من تلقينا منهم علما نافعا أو عملا لمواصلة مشوارنا كما نشكر كل الأساتذة
الذين تدرسوننا على أيديهم في جميع الأطوار
نشكركم جميعا جزاكم الله خيرا وعافية يا رب.

ملخص

الملخص:

تهدف هذه الدراسة إلى التعريف بالمؤسسات الناشئة وإبراز خصائصها واستكشاف آلية تمويل صندوق ASF للمؤسسات الناشئة والمبتكرة، وتسلط الضوء على أهميته في دعم وتمويل هذه المؤسسات. كما توضح كيفية عمل الصندوق الجزائري وتقديم الإحصائيات ذات الصلة. بجانب ذلك، تتضمن الدراسة دراسة حالة لمؤسسة SARL TRAVIS APP كمؤسسة ناشئة تلقت دعمًا من الصندوق، من خلال شرح الجدوى المالية وتحليل الأسباب التي أدت إلى إغلاقها رسميًا. تم إجراء هذه الدراسة باستخدام النسب المئوية والبيانات الإحصائية من الصندوق، مع إبراز أهمية المؤسسات الناشئة في تعزيز الاقتصاد والابتكار.

الكلمات المفتاحية: المؤسسات الناشئة، تمويل، صندوق تمويل المؤسسات الناشئة، الجدوى المالية

Abstract:

This study aims to introduce startups, highlight their characteristics, and explore the funding mechanism of the ASF Fund for startups and innovators. It sheds light on its significance in supporting and financing these institutions, along with explaining how the Algerian fund operates and providing relevant statistics. Additionally, the study includes a case analysis of SARL TRAVIS APP as a startup that received support from the fund, through explaining its financial feasibility and analyzing the reasons for its official closure. The study was conducted using percentage ratios and statistical data from the fund, emphasizing the importance of startups in boosting the economy and fostering innovation.

فهرس

المحتويات

الصفحة	العنوان
	الإهداء
	الشكر والتقدير
	الملخص
	فهرس المحتويات
	قائمة الجداول
	قائمة الأشكال
ب-ج	المقدمة
04	1/ المؤسسات الناشئة والمبتكرة وآليات تمويلها
04	1- تعريف المؤسسات الناشئة
05	2- خصائص ومميزات المؤسسات الناشئة
11	3- طريقة عمل صندوق الجزائري وآلية تمويله للمؤسسات الناشئة
22	II / ملحة عن مؤسسة Sarl Travis App
22	1- التعريف بالمؤسسة محل التريص
23	2- الهيكل التنظيمي
24	3- نشاطات المؤسسة
25	III / دراسة حالة في مؤسسة Sarl Travis App
25	1- التحليل الاستراتيجي لسوق المستهدف في مؤسسة Sarl Travis App
27	2- دراسة الجدوى المالية للمؤسسة قبل الإنشاء
29	3- أسباب فشل وتصفية مؤسسة Sarl Travis App
30	III / التقييم الشخصي
32	الخاتمة
34	المصادر والمراجع
36	الملاحق

قائمة

الجدول

قائمة الجداول:

الصفحة	عنوان الجدول	رقم الجدول
09	خصائص المؤسسات الناشئة وفق ما جاء به الاقتصاديون ورواد الأعمال	01
18	إحصائيات الصندوق الوطني لتمويل المؤسسات الناشئة لسنة 2022	02
19	الأرقام الرئيسية للصندوق الوطني لتمويل المؤسسات الناشئة في الجزائر 2022	03
26	تحليل Swot لمؤسسة Sarl Travis App	04
27	مصاريف مؤسسة Sarl Travis App	05
28	الإيرادات المتوقعة لمؤسسة Sarl Travis App	07
28	التحليل المالي لمؤسسة Sarl Travis App	08
28	التدفق النقدي لمؤسسة Sarl Travis App	09

قائمة
الأشكال

قائمة الأشكال:

الصفحة	عنوان الشكل	رقم الشكل
15	مراحل عملية الاستثمار	01
24	الهيكل التنظيمي لمؤسسة Sarl Travis App	02

المقدمة

مقدمة:

يُعدّ دعم وتمويل المؤسسات المبتكرة والناشئة ركيزة أساسية لتنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز التنافسية. أين تُشكل هذه المؤسسات رافعة أساسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، كما تُساهم في دفع عجلة الابتكار وتطوير تقنيات جديدة تُحدث ثورة في مختلف القطاعات. وعيًّا بأهمية دور هذه المؤسسات، أولت الحكومات والمؤسسات الدولية اهتمامًا كبيرًا بدعمها وتوفير بيئة مناسبة لنموها وازدهارها. أين يأتي في هذا الإطار تأسيس صندوق Algerian Startup Fund (ASF) أو ما يُعرف اختصارًا بـ "ASF" ليكون خطوة هامة في دعم ريادة الأعمال والابتكار في الجزائر. ويُعدّ هذا الصندوق أداة تمويلية متخصصة تُقدم الدعم للمؤسسات المبتكرة والناشئة في مختلف مراحلها، بدءًا من مرحلة الفكرة وصولًا إلى مرحلة التوسع والنمو. أين يهدف إلى تحفيز الإبداع وتشجيع رواد الأعمال على تجسيد أفكارهم على أرض الواقع، بما يُساهم في خلق مشاريع ناجحة تُعزز الاقتصاد الوطني وتُثري المشهد الاقتصادي الجزائري.

مما سبق يمكن طرح الإشكالية التالية:

ما هي الآليات المعتمدة في تمويل صندوق ASF للمؤسسات المبتكرة والناشئة؟

وبناء على الإشكالية الرئيسية تم طرح الأسئلة الفرعية التالية:

- 1- ما هي المؤسسات الناشئة وكيف يتم تمويلها من طرف صندوق ASF؟
- 2- ما هي شروط الحصول على تمويل من صندوق ASF؟
- 3- ماهي الأساليب المتبعة لتمويل المؤسسات الناشئة؟
- 4- ما هي درجات التمويل التي يقدمها الصندوق؟

أسباب اختيار الموضوع:

يرجع اختيار لهذا الموضوع إلى:

- 1- موضوع البحث يندرج ضمن مجال التخصص

- 2- التعرف على الآلية التي يعتمد عليها صندوق التمويل الجزائري ASF في دعم وتمويل المؤسسات الناشئة
- 3- الاستفادة من التربصات التطبيقية التي تعطينا فكرة عن مساهمة المؤسسات للتطورات الحاصلة في مجال الابتكار وريادة الأعمال.

أهمية الدراسة:

تتمثل أهمية الدراسة في الكشف عن مفهوم المؤسسات الناشئة والمبتكرة وتبيان آلية التمويل التي تعتمد عليها من خلال صندوق التمويل الجزائري ASF ولأبي مدة تستمر والطرق المتبعة إلى غاية الحصول على التمويل وتحقيق الأهداف المرجوة.

أهداف الدراسة: نسعى من خلال هذه الدراسة إلى إبراز جملة من الأهداف أهمها:

- 1- معرفة آلية تمويل صندوق ASF
- 2- معرفة فعالية الصندوق في دعم ريادة الأعمال والابتكار
- 3- تحديد النقاط القوة والضعف في آليات التمويل

حدود الدراسة: تتمثل في:

الحدود المكانية: شركة ذات مسؤولية محدودة "Sarl Travis App".

الحدود الزمانية: 2024/01/03 بداية الدراسة الميدانية وذلك بزيارة المؤسسة.

ا-المؤسسات الناشئة والمبتكرة وآليات تمويلها:

1. تعريف المؤسسات الناشئة:

"تعرف المؤسسة الناشئة " startup " اصطلاحا حسب قاموس الإنجليزي: على أنها مشروع صغير بدأ للتو، وكلمة Start-up تتكون من جزأين " start " وهو يشير إلى فكرة الانطلاق "UP" وهو ما يشير لفكرة النمو القوي. وبدأ استخدام المصطلح بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة، وذلك مع بداية ظهور شركات رأس مال المخاطر، (Risque-capital) ليشيع استخدام المصطلح بعد ذلك".¹

وفي أيامنا الحالية يوجد مصطلح ويعرفه القاموس الفرنسي La rousse على أنها " المؤسسات الشابة المبتكرة في قطاع التكنولوجيات الحديثة "، وفي غياب إجماع حول تعريف موحد حول Start-up، هذا المفهوم وفق المعجم Larousse يشير إلى أنها تلك المؤسسات الفتية المبدعة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال ومهمتها خلق وتسويق تكنولوجيات جديدة"²

" يعرفها الباحث Reis Erice بأنها تلك المؤسسات التي تهدف إلى تطوير وتوزيع منتج جديد في ظل درجة عالية من حالة عدم التأكد"³

وقد عرفها "Graham Paul" في مقاله growth على أنها شركة صممت للنمو بسرعة أي (growth = start-up)، ولكونها تأسست حديثا لا يجعل منها شركة ناشئة Startup company في حد ذاتها"⁴

¹ بالشعور شريفة، دور حاضنات في دعم وتنمية المؤسسات الناشئة startup، مجلة البشائر الاقتصادية، 2018، المجلد 04، العدد 02، نوفمبر 2021، ص420.

²المومن عبد الكريم، توفيق كرمية، عاشور حيدوشي، المؤسسات الناشئة ودورها في الإنعاش الاقتصادي في الجزائر، حمدي هاني، مخبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التطوير المحلي، 20 فيفري 2020، ص16.

³أميرة سلوي، جهيدة سلامة، دور رأس المال المخاطر في تمويل الشركات الناشئة، مذكرة، إدارة مالية، جامعة محمد صديق بن يحي جيجل، 2020/04/5 (2021/04/5)، ص21.

⁴المرجع السابق.

" يعرف Fridenson Patrick أن المؤسسات الناشئة يجب ان تستوفي الإجابة على أربع تساؤلات متعلقة بالنمو السريع، التكنولوجيا حديثة، جمع تبرعات شهرية مع الحاجة لتمويل ضخمة، سوق جديدة يصعب فيها تقييم المخاطرة التمويل برأس مال المخاطر"¹

وكحوصلة لكل التعريفات التي تم تناولها، يمكن استخلاص ثلاث أبعاد أساسية في تعريف المؤسسة الناشئة والتي يتفق عليها غالبية الباحثين ورواد الأعمال، والتي تشكل جوهر المفهوم وهي:

- الابتكار الذي يعد اللبنة الأساسية فيها
- النمو القوي والسريع
- حالة عدم اليقين الشديد والذي يرتبط بعنصر الابتكار وليس بحدثة السوق.

وفي محاولة منا لتقديم مفهوم أوضح، يمكن أن نعتبر المؤسسة الناشئة أنها مؤسسة تقوم أساسا على ابتكارها لمنتجات أو خدمات جديدة بشكل كلي أو جزئي تستهدف بها شريحة واسعة من المتعاملين، وتكون قادرة من خلالها على تلبية حاجياتهم وإشباعها في وقت قصير، ما يسمح لها بالنمو والتوسع خلال سنوات قليلة من إنشائها، تعمل في ظل حالة من عدم اليقين الشديد الذي يرتبط أساسا بابتكاريتها.

2. خصائص ومميزات المؤسسات الناشئة:

من اهم ما يميز المؤسسات الناشئة أنها تعتمد في اعمالها على أفكار رائدة، واشباع حاجات السوق بطريقة عصرية وذكية، ومن بين أهم الخصائص ومميزات ما يلي

¹طبيي بومدين، لعمرى خديجة، إشكالية تمويل المؤسسات الناشئة وآليات دعمها التمويل برأس المال المخاطر كنموذج، حوليات جامعة بشار الاقتصادية، (2020) المجلد 07، العدد: 03 (2020)، ص505.

1-2-/- خصائص المؤسسات الناشئة:

✓ مؤسسة حديثة النشأة:

✓ معظم المؤسسات الناشئة نجدها في السوق التجريبية بحيث من المعروف أن تبدأ بأفكار مفترضة من صاحب المشروع، وتتميز المؤسسات الناشئة بكونها مؤسسات شابة ويافعة وامامها خيران إما التطور التحول إلى مؤسسة ناجحة، أو إغلاق أبوابها والخسارة.¹

✓ شركات لها فرصة للنمو السريع:

من احدى السيمات التي تحدد معنى المؤسسات الناشئة (Startup) هي إمكانية نموها السريع وتوليد إيرادات أسرع بكثير من التكاليف التي تتطلبها للعمل، بمعنى آخر أن المؤسسة الناشئة هي المؤسسة التي تتمتع بإمكانية الارتقاء بعملها بسرعة أي الإنتاج والمبيعات من دون زيادة التكاليف، وهذا يعني أن المؤسسة الناشئة لا تقتصر بالضرورة على أرباح أقل لأنها صغيرة، بل على العكس، هي مؤسسات قادرة على توليد أرباح كبيرة جدا.²

✓ شركات تعتمد بشكل رئيسي على التكنولوجيا الحديثة:³

تتميز المؤسسات الناشئة بانها مؤسسة تقوم بأعمالها التجارية على أفكار رائدة (Innovative) واشباع لحاجيات السوق بطريقة عصرية وذكية، حيث يعتمد بحثها على التكنولوجيا لغرض النمو والتقدم، البحث عن التمويل من خلال المصنفات على الأنترنت، ودعم حاضنات الأعمال.

✓ شركات ذات التكاليف المنخفضة:

يشمل معنى المؤسسات الناشئة بانها مؤسسة تتطلب تكاليف صغيرة بالمقارنة مع الأرباح التي تحص عليها، وعادة ما تأتي هذه الأرباح بشكل سريع وفجائي بعض الشيء، أمثلة على Startup منها:

¹حسين يوسف، صديقي مصطفى، "دراسة ميدانية و اقع إنشاء المؤسسات الناشئة في الجزائر" حوليات جامعة بشار في 2 العلوم الاقتصادية، المجلد 08، العدد 01، 2021، ص73.

²بورنان مصطفى، صولي علي، "الاستراتيجية المستحدثة في دعم وتمويل المؤسسات الناشئة، الحلول لإنشاء المؤسسات الناشئة"، مجلة دفاقر اقتصادية، المجلد 11، العدد 01، 2020، ص133.

³بلحاج حبيبة، "حاضنات الأعمال التكنولوجية كآلية لتحفيز الابداع في المؤسسات الناشئة في الجزائر، التحفيز وسبل التفعيل"، في "حاضنات الأعمال السبيل لتطوير المؤسسات الناشئة"، كلية العلوم الاقتصادية والسياسية وعلوم التسيير، منشورات مخبر اقتصاد مالية، Ecofirma، جامعة 20 أوت 1955، سكيكدة، 2020، ص98.

امازون، آبل، جوجل، مايكروسوفت...¹

✓ أسواق غير مستقرة او مستحدثة:

تعمل الشركات الناشئة في ظروف عدم اليقين وعدم الاستقرار في الأسواق يصعب تقديرها ولهذا قد لا تتوفر على مخطط أعمال دقيق كونها ستطرح منتجات جديدة غير معروفة وغير مرغوبة بعد، وهنا يكمن التحدي في إيجاد عملاء محتملين وتحديد كيفية الوصول إليهم وإمكانية إقناعهم لاستهلاك المنتج.

فكلما استطاعت الشركة إيجاد أسواق جديدة كلما ضمنت نموها وبالتالي عززت مكانتها كشركة ناشئة.

✓ التركيز على الإبداع والابتكار:

ويعبر الإبداع أحد الركائز الاستراتيجية للشركات الناشئة التي تعمل على استقطاب الكفاءات الإبداعية ونشر الثقافة الإبداعية في الشركة مع إعطاء مساحة وحرية للإبداع والمخاطرة للجميع من اجل إيجاد المنتجات الجديدة بسرعة كبيرة تعطيها ميزة التفوق.

هذا الإبداع والابتكار ليس بالضرورة أن يكون في القطاع التكنولوجي كمثل لذلك نجاح شركة (Impossible Foods) التي استطاعت أت تبتكر وصفة لصنع اللحم والاجبان انطلاقا من مستخلصات نباتية طبيعية تحصل من خلالها على نفس مذاق اللحم والأجبان الحيوانية، وقد حققت بذلك نموا كبيرا في قطاع الصناعة الغذائية.²

✓ إحلال الواردات:

تساهم المؤسسات الناشئة في تحقيق سياسة إحلال الواردات، لأنها تمكن من إنتاج متطلبات السوق المحلي مما يساهم في إحلال الواردات وتنمية الصادرات، هذا ما يضمن توفير النقد الأجنبي.

¹ نفس المرجع، ص 99.

² نوي محمد الأمين، دهان محمد، "نحو تنظير ادق لمفهوم المؤسسات الناشئة وخصائصها": دراسة منهجية مفصلة، مجلة الإصلاحات الاقتصادي والاندماج في الاقتصاد العالمي"، العدد 14، رقم 3، المدرسة العليا للتجارة، الجزائر، ص 5

✓ الخصائص الهيكلية والتنظيمية:

عادة ما تتميز الشركات الناشئة لاسيما في بدايتها بهيكله غير رسمية وأقل هرمية وهذا حتى يضمن المقاول المرونة والسرعة التي يحتاجها لاسيما في بداية دورة حياة شركته.

✓ القيم الصناعية الإيجابية:

تساهم أيضا في نشر القيم الصناعية الإيجابية من الابتكار وإدارة وتقسيم العمل، نظرا لتمييزها بالحضور والمنتج الحاضر، إذ بهذه الميزة يكون امامها خياران إما التطور والتحول إلى المؤسسات ناجحة أو إغلاق أبوابها.

✓ الخصائص الاستراتيجية والتطويرية:

هذا بالاعتماد على استراتيجية التخصص والتطور المستمر من ناحية العملاء والمنتجات والأسواق ولا يكون ذلك ممكنا إلا بوجود سياسات ابتكارية مستمرة ومنفتحة.

✓ الخصائص التمويلية:

يهدف دعم النمو المتسارع للشركات الناشئة ولارتفاع تكاليف هذا النمو لاسيما فيما يتعلق بالإنفاق على البحث والتطوير وتكاليف تنفيذ الابتكار الجديد، تلجأ عادة هذه الشركات إلى فتح رأسمالها للمولين الخارجيين لاسيما رأس مال المخاطرة، ملائكة الأعمال، التمويل الجماعي، ضمان القروض.... إلخ.

✓ خصائص المؤسسين:

الذين يتميزون بقدرات إبداعية عالية ومستوى تعليمي مرتفع مع وجود روح مخاطرة وحس وهذا رغم افتقارها أحيانا إلى المهارات التسييرية اللازمة بالإضافة إلى قدرتهم على تكون شبكة علاقات فعالة تساعدهم بشكل خاص في الحصول على التمويل

اللازم واقتحام الأسواق الجديدة، ويمكن إبراز الخصائص في الجدول التالي:

جدول 1. خصائص المؤسسات الناشئة وفق ما جاء به الاقتصاديون ورواد الأعمال

الخصائص	المرجع
<ul style="list-style-type: none"> - الحدائة وعدم النضج - محدودية الموارد مقابل متطلبات تسويق المنتج له، وبناء التحالفات الاستراتيجية 	<p>(p.34, 2000)</p> <p>Sutton</p>
<ul style="list-style-type: none"> - النمو السريع والقوي (خصوص من جانب رقم الأعمال ورأس المال) - تعمل على مواجهة حالة عدم اليقين. - تحتاج إلى شبكة علاقات مع الموردين والعملاء وأصحاب المصلحة الآخرين التي تستطيع من خلالها خلق القيمة بشكل أكبر مقارنة بالأعمال والمشاريع التقليدية. 	<p>Cauvin – Bescos</p> <p>(2002 ,pp.3-4)</p>
<ul style="list-style-type: none"> - تميل إلى العمل وفق أساسيات الابتكار المفتوح - تمتلك هيكل تنظيمي أكثر تسطحا - تمتلك رؤية استراتيجية لأعمالها. 	<p>Anthony (2012)</p>
<ul style="list-style-type: none"> - تواجه مخاطر كبيرة تؤدي إلى أرقام فشل عالية في أوساطها - تبدأ عملها بفريق مؤسس مكون من عدد قليل من الأفراد ذوي الخبرة المتواضعة 	<p>Giardino. Et al.</p> <p>(2014,pp. 29-30)</p>

المصدر: من إعداد الطالب

2-2/- مميزات المؤسسات الناشئة:

تتمثل مميزات المؤسسات الناشئة فيما يلي:

- "تتميز المؤسسة الناشئة بأنها مؤسسة حديثة العهد أنشئت حديثا، أمامها خياران إما محاولة التطور والتحول إلى مؤسسات ناجحة يقتدي بها، أو إنها تندثر وتبخر نهائي¹."
- " المؤسسة الناشئة تقابلها فرصة للنمو التدريجي والمتزايد، عبر الارتقاء التجاري بشكل أسرع مع وجود تكاليف منخفضة جدا مما ينعكس إيجابا على هامش الأرباح"
- تعتمد المؤسسة الناشئة بشكل رئيسي في أعمالها التجارية على التكنولوجيا لأجل النمو السريع والتوسع، وتحاول إشباع حاجات ورغبات السوق من ناحية، والعثور على مصادر تمويل من ناحية أخرى.
- لها إمكانية نمو عالية وقابلية للتوسع عبر إطلاق منتجات وخدمات بسرعة تؤثر على جذب العملاء المحتملين في عدة أسواق مختلفة في نفس الوقت.
- تواجه المؤسسة الناشئة مخاطر عالية يمكن أن تنادي بها إلى الفشل نتيجة صعوبة تسويق المنتجات والخدمات في أسواق عالية المنافسة، أو عدم الوصول إلى مرحلة الإيرادات بشكل أسرع وبأقل تكلفة ممكنة لقلّة الموارد خاصة منها الوقت والمال، أو لعدم التأكد من نموذج الأعمال المناسب المقدم للعملاء.
- المؤسسة الناشئة في تغير مستمر تمليه ظروف السوق والاستثمارات والعادات وتطور التكنولوجيا.
- تضع المؤسسة الناشئة خطط تمويلية مختلفة لدعم النمو السريع لتطوير منتجاتها، وتكون إما بشكل قرض أو استثمار أو منحة أو تمويل جماعي.
- مؤسسي المؤسسة الناشئة لهم أهمية بالغة كونهم أكبر الأصول تمتلكها المؤسسة التي تساعد على بناء منتجات وخدمات وتطويرها.
- سرعة اتخاذ القرار بسبب سهولة انتقال المعلومات لقلّة التدرج الوظيفي.

¹بوسويح منى، ميموني ياسين، بوقطية سفيان، واقع وآفاق المؤسسات الناشئة في الجزائر، حوليات جامعة بشار الاقتصادية 2020، المجلد 07، العدد 03، ص405.

3. طريقة عمل صندوق الجزائري وآلية تمويله للمؤسسات الناشئة:

1-3- التعرف على صندوق التمويل الجزائري للمؤسسات الناشئة:

نظمت الحكومة الجزائرية في شهر أكتوبر 2020 الندوة الوطنية للمؤسسات الناشئة بمشاركة أكثر من ألف مشارك من مؤسسات ناشئة، حاضرات أعمال وممثلي هيئات حكومية والية ومتعاملين اقتصاديين وخبراء وممثلي جمعيات وجامعات ومراكز بحث.

" وكان من أهم ما خرج به هذا اللقاء الذي يعتبر الأول من نوعه في الجزائر هو قرار الإطلاق الرسمي للصندوق الوطني للتمويل المؤسسات الناشئة الذي يهدف إلى تمكين الشباب أصحاب المشاريع من تفادي البنوك والإجراءات البيروقراطية".¹

أ- ماهية صندوق تمويل المؤسسات الناشئة:

الفرع الأول: " تم تأسيس الصندوق الجزائري لتمويل الشركات الناشئة ASF خلال الندوة الوطنية للشركات الناشئة في أكتوبر 2020، وهو شركة استثمار رأس مالي القانوني شركة مساهمة SPA " ويعتمد في تمويل المشاريع بالأساس على الاستثمار في رؤوس الأموال، وليس ميكانيزمات التمويل التقليدية كالإقراض ويتضمن هذا النوع من التمويل تحمل الخطر وهو أمر بالغ الأهمية فلا يمكننا الكلام عن مؤسسة ناشئة دون التطرق للمخاطرة في رأس المال.

" أن المشاريع المبتكرة الممولة من الصندوق تخص 18 قطاع نشاط، سيما الخدمات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والصحة والنقل والسياحة.

ويعتبر الصندوق المتواجد على مستوى 16 ولاية من الوطن، شركة برأس مال استثماري مخصصة لتمويل المؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة"²

¹ بن جيمة مريم، بن جيمة نصيرة، الوالي فاطمة، آليات دعم وتمويل المؤسسات الناشئة في الجزائر، حوليات جامعة بشار الاقتصادية، 2020، العدد 03، ص 527

² وكالة الأنباء الجزائرية صندوق تمويل المؤسسات الناشئة: تخصيص 510 مليون دج حتى اليوم، مقال، تاريخ الاطلاع 10 أبريل 2024

"ويقوم على آلية تمويل أساسها الحصول على المساهمة في رأس مال المؤسسات الناشئة لمة محددة، والهدف من هذه الهيئة يتمثل في تطوير هذا المجال وإدراج المؤسسات الناشئة في مسار نمو مستدام فضلا عن مساعدة تلك المؤسسات على تصدير منتجاتها وخدماتها.

والقضاء على مشكل التمويل في الجزائر والذي يعد من أبرز العراقيل التي تواجه الشباب.

الفرع الثاني: "صندوق الشركات الناشئة الجزائري هو نتاج عمل تعاوني بين الوزارة المنتدبة المسؤولة عن الاقتصاد المعرفي والشركات الناشئة وسنة (06) بنوك عامة ومساهمين في حصص متساوية BEA وCPA وBDL وBNA وBADR وCNEP"

الفرع الثالث: "يسمح الغرض الاجتماعي لصندوق ASF بتمويل الشركات الناشئة والمشاريع المبتكرة من خلال الحصول على حصص في رأس مالهم الاجتماعي. الهدف الرئيسي هو تمكين قادة المشروع من تجسيد أفكارهم المبتكرة وتطوير شركاتهم الناشئة، من خلال استثمار تأثيره شراكة ذات قيمة عالية."

الفرع الرابع: "ويتدخل صندوق تمويل المؤسسات الناشئة ASF بمشاركة نيابة عن قادة المشاريع وأصحاب الشركات الناشئة وذلك لتحقيق وتعزيز الإنصاف وشبه الإنصاف"

ب- شروط الحصول على علامة مؤسسة ناشئة وآلياتها:

الفرع الأول: شروط الحصول على علامة مؤسسة ناشئة:

"المادة 11: تعتبر مؤسسة ناشئة كل مؤسسة خاضعة للقانون الجزائري وتحترم المعايير الآتية:

- ❖ يجب ألا يتجاوز عمر المؤسسة 0 سنوات
- ❖ يجب أن تعتمد نموذج أعمال المؤسسة على منتجات أو خدمات أو نموذج أعمال أو أي فكرة مبتكرة،
- ❖ يجب ألا يتجاوز رقم الأعمال السنوي مبلغ الذي تحدده اللجنة الوطنية

- ❖ أن يكون رأس مال الشركة مملوكا بنسبة 50% على الأقل من قبل أشخاص طبيعيين أو صناديق استثمار معتمدة أو من طرف مؤسسات أخرى حاصلة على علامة مؤسسة ناشئة
- ❖ يجب أن تكون إمكانيات نمو المؤسسة كبيرة بما فيها الكفاية
- ❖ يجب ألا يتجاوز عدد العمال 250 عامل¹

الفرع الثاني: آلية الحصول على علامة مؤسسة ناشئة

" المادة 12: يتعين على المؤسسة الراغبة في الحصول على علامة مؤسسة ناشئة تقديم طلب عبر البوابة الإلكترونية الوطنية للمؤسسات الناشئة مرفقا بالوثائق التالي:

- نسخة من السجل التجاري وبطاقة التعريف الجبائي والإحصائي
- نسخة من القانون الأساسي للشركة
- شهادة الانخراط في الصندوق الوطني للتأمينات لغير الأجراء (CASNOS)
- نسخة من الكشوف المالية للسنة الجارية
- مخطط الأعمال المؤسسة مفصلا
- المؤهلات العلمية والتقنية والخبرة لمستخدمي المؤسسة
- وعند الاقتضاء كل وثيقة ملكية فكرية وأي جائزة أو مكافأة متحصل عليها.

المادة 13: يتم الرد على كل طلب الحصول على علامة مؤسسة ناشئة في اجل أقصاه 30 يوما، من تاريخ إيداع الطلب

- كل تأخير في تقديم جزء من الوثائق المطلوبة يوقف هذا الأجل.

وعلى صاحب الطلب تقديم الوثائق الناقصة من أجل خمس عشر 15 يوما إبتداء من تاريخ إخطاره من طرف اللجنة الوطنية تحت طائلة رفض طلبه.²

¹الجزائر، مرسوم تنفيذي، رقم 20-254 مؤرخ في 27 محرم 1442 الموافق لـ 15 سبتمبر 2020، يتضمن إنشاء لجنة وطنية لمنح علامة " مؤسسة ناشئة" و "مشروع مبتكر" و "حاضنة أعمال" وتحديد مهامها وتشكيلها وسيرها، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 55، 3 صفر 1442 هـ الموافق لـ 21 سبتمبر 2020، المادة 11.

²المرجع السابق، المواد 12، 13.

"المادة 14: تمنح علامة مؤسسة ناشئة للمؤسسة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة حسب الأشكال نفسها.

وفي حالة رفض طلب ما فإنه يتعين على اللجنة الوطنية تبرير قرار رفض وإخطار صاحب الطلب بذلك إلكترونياً ويمكن اللجنة الوطنية إعادة النظر في هذا القرار بناء على طلب مبرر من صاحب الطلب ويتم إخطاره بالرد النهائي إلكترونياً في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوماً ابتداء من تاريخ إيداع طلبه.

" المادة 15: تنشر قرارات منح علامة مؤسسة ناشئة في البوابة الإلكترونية للمؤسسات الناشئة"¹

2-3/- آلية تمويل صندوق الجزائري للمؤسسات الناشئة :

تتم عملية تمويل صندوق ASF لمختلف المؤسسات الناشئة بمراحل يمكن توظيفها فيما يلي:

الفرع الأول: شروط التمويل وطريقته:

- أ- شروط التمويل: "الشركات الوطنية المؤهلة للحصول على تمويل ASF هي جميع المشاريع المبتدئة المبتكرة والتي حصلت على الملصق من لجنة العلامات
- ب- طريقة التمويل: "على عكس الآليات القديمة يعتمد ASF لفترة الاستحواذ على حصة قليلة في رأس مال STARTUP محدودة"²

الفرع الثاني: عملية الاستثمار:

تمر عملية الاستثمار عن طريق الصندوق الوطني للتمويل الشركات الناشئة بست مراحل، يتم فيها التواصل بين الصندوق وصاحب المؤسسة الناشئة وهي:

- ✓ التواصل مع قائد المشروع: ويتم عبر منصة الرقمية للصندوق
- ✓ المقابلة مع قائد المشروع: ولا يشترط فيها الحضور، إذ أمكن أن يتم ذلك إلكترونياً
- ✓ دراسة الجدوى: ويتكفل الصندوق بتمويلها

¹المرجع السابق، المواد 14، 15.

✓ المصادقة على المشروع من قبل اللجنة

✓ توقيع الميثاق الشركاء.

✓ تأسيس الشركة.

ويمكن تلخيص هذه المراحل في المخطط التالي:

الشكل (02): مراحل عملية الاستثمار

المصدر: سجلات الصندوق الوطني لتمويل المؤسسات الناشئة

الفرع الثالث: معالجة الاستثمار

يسبق عملية توقيع الموائيق والعقود بين الصندوق الوطني لتمويل الشركات الناشئة ASF وأصحاب الشركات الناشئة، مرحلة معالجة الاستثمار والتي تمر وفق الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: جلسة تخطيط واختيار الشركات الناشئة لعرضها على لجنة الاستثمار

خلال هذه المرحلة، وهي المرحلة الأولى من الدورة، الهدف منها هو معالجة المشاريع التي ترد للصندوق من خلال قناتي الاستحواد وهي:

أ- المروجون الذين يتصلون بالصندوق: جميع المروجين الذين يتصلون بالصندوق من خلال زيارة مقره عبر صندوق البريد الإلكتروني أو المنصة الرقمية عبر الأنترنت،

ب- قادة المشاريع الذين يتم التواصل معهم: وقناة الاستحواذ الأخرى لهذه المرحلة هي الفرصة التي اكتشفها أعضاء الصندوق من خلال تحليل قائمة الشركات الناشئة المصنفة، أو من خلال أي قناة أخرى (أحداث، معرض، تحديات إلخ....

الخطوة الثانية: دعم الشركات الناشئة لإنشاء خطط الأعمال

خلال هذه المرحلة تتم محاولة قياس ربحية المشروع من خلال:

- ✓ تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية
- ✓ تحديد الأهداف للسنوات الخمس القادمة
- ✓ تحديد الاستثمارات اللازمة لتحقيق الأهداف
- ✓ تحديد المستويات المستهدفة وشرائح التمويل
- ✓ إعداد خطط العمل النهائية
- ✓ حساب مؤشرات اتخاذ القرار الاستثماري

تم تقديم آلية لتخفيف المخاطر، والتي ستكون أيضا بمثابة عملية صرف، وسيكون إطلاق شرائح التمويل مشروطا بإنجاز الأهداف، وستعمل هذه الآلية على توزيع المخاطر على مراحل التطوير، لبدأ التشغيل من خلال تقديم إمكانية ASF التحكم بشكل أفضل في توزيع كمية المشاركات وكذلك إمكانية زيادتها أو تقليصها حسب أداء الشركات الناشئة.

الخطوة الثالثة: إرسال الإشعارات وتوقيع الاتفاقيات:

الهدف خلال هذه المرحلة هو الانتهاء من عملية الاستثمار وإضفاء الطابع الرسمي على الشراكة بين الصندوق والمشاريع التي حظيت برأي إيجابي، ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

- ✓ إرسال الإخطارات.
- ✓ دستور المواعيق.
- ✓ قراءة وتوثيق المواعيق.

الفرع الرابع: درجات التمويل

تبدأ مرحلة تمويل المشروع عند موافقة لجنة الاستثمارات على الملف، وهناك 3 مستويات للتمويل حسب القيمة الممنوحة:

➤ 02 مليون دينار جزائري

➤ 05 ملايين دينار جزائري

➤ 20 مليون دينار جزائري

تعتمد قيمة التمويل على طبيعة المشروع وقطاع النشاط للتمويل، ويتكفل الصندوق بتقييم الالتزامات المخاطر.

يجب الذكر انه بعد قبول الملف من قبل لجنة الاستثمارات، يتم التواصل مع صاحب المشروع لتوقيع عقد التعاون بين الصندوق والشركة الناشئة، واتخاذ الخطوات أخرى مثل الدعم والإرشاد المضمون من قبل الصندوق، وتعديل نظام الشركة الناشئة لتضم الصندوق كشريك.

3-3/ عرض إحصائيات الصندوق الوطني للتمويل وتحليلها :

أولاً: إحصائيات الصندوق الوطني للتمويل للشركات الناشئة:

" خصص صندوق تمويل المؤسسات الناشئة أغلفة مالية لحمالي المشاريع المبتكرة بلغت 510 مليون دج وذلك منذ إنشائه في مطلع 2021، كما تم تزويد الصندوق برأس مال قدره 1.2 مليار دج تشارك فيه ستة بنوك وهي (البنك الجزائري للتنمية الريفية والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط والبنك الوطني الجزائري وبنط الجزائر الخارجي وبنك التنمية المحلية والقرض الشعبي الجزائري). وإن اللجنة الوطنية المكلفة بمنح علامة مؤسسة ناشئة للمؤسسات الجزائرية قد تلقت منذ مطلع 2021 حوالي 3516 طلباً على مستوى الوطني منها 751 تحصلت على العلامة"¹

¹مرجع سبق ذكره

حيث يستغرق دراسة هذه الطلبات 8.3 يوما متوسط لكل طلب مؤكد، والعمل جار على تحسين مسار دراسة الطلبات من قبل اللجنة بتسريعه وتوسيع تمثيل أعضائها في الدوائر الزارية المعنية وكذلك الهيئات المكلفة بالمسائل الاقتصادية.

وتجدر الإشارة أن المشاريع المبتكرة الحاصلة على علامة مؤسسة ناشئة قد مست مجالات خاصة تلك المتعلقة بالخدمات والتجارة الإلكترونية والصحة واللوجستيك والنقل والتعليم عند بعد، وإن أكثر المناطق ورت منها طلبات إنشاء المؤسسات الناشئة كانت في المدن الكبرى: الجزائر وهران، قسنطينة، والعمل جار على التوسع خاصة في المناطق الجنوبية

الجدول (02): إحصائيات الصندوق الوطني للتمويل المؤسسات الناشئة لسنة 2022

البيان	العدد
حجم الاستثمارات لفائدة المؤسسات الناشئة	1,2 مليار دينار جزائري
الاستفادة من دعم الصندوق الوطني للتمويل	390 حامل مشروع
استثمار الصندوق في رؤوس أموال الشركات	أكثر من 70 شركة
الشركات الحاصلة على علامة (Label)	أكثر من 70 مؤسسة
حاضنات الأعمال المتحصلة على علامة (Label)	38 حاضنة
مخابر البحث الجامعية	1600 مخبر
الباحثون الجامعيون	40000 أستاذ جامعي
الباحثون الدائمون	2200 باحث

المصدر: من إعداد الطالب بناء على تصريحات الوزير الأول السيد أيمن بن عبد الرحمان ("الطبعة الثانية

للمؤتمر الوطني للمؤسسات الناشئة ألبيرباديسروبت 2022)¹

¹الإذاعة الوطنية الجزائرية صندوق تمويل المؤسسات الناشئة: 390 مستفيد لحد الآن من الدعم المالي،

.2022/03/05.https://news.radioalgerie.dz/ar/node/5740

الجدول (03): الأرقام الرئيسية للصندوق الوطني لتمويل المؤسسات الناشئة في الجزائر 2022

320	اقتراب قادة المشاريع
130	طلب التمويل
108	الطلبات المعالجة
70	دعم المشروع
18	منطقة النشاط

المصدر: من إعداد الطالب بناء على معطيات مستخرج سجلات الصندوق الوطني لتمويل الشركات الناشئة

ثانيا: تحليل إحصائيات الصندوق الوطني لتمويل الشركات الناشئة:

الفرع الأول: إحصائيات شركات الملكية الخاصة في الجزائر

يتراوح رأس مال شركات الملكية الخاصة البارزة والناشطة في الجزائر ما بين: 1.000.000.000 دينار جزائري و11.000.000.000 دينار جزائري.

وقد اعتمدت هذه الشركات من قبل وزارة المالية من سنة 2010 إلى غاية 2020، وهي الفترة التي ظهر فيه التوجه الاقتصادي للدولة لدع المشاريع المصغرة، بداية بالمؤسسات المتوسطة والصغيرة وصولا إلى المؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة.

والملاحظ أن رأس مال هذه الشركات مختلف ومتزايد حسب سنوات التي تطور فيها هذا التوجه الاقتصادي، فكان أكبر رأس مال مسجل لشركة صندوق الاستثمار الجزائري AIF قدر بـ 11.000.000.000 دج سنة 2020، وهي السنة التي ظهر فيها الصندوق الوطني لتمويل الشركات الناشئة.

الفرع الثاني: إحصائيات الصندوق الوطني لتمويل الشركات الناشئة

أ. إحصائيات الصندوق الوطني لتمويل المؤسسات الناشئة 2022

يعكس حجم الاستثمارات لفائدة المؤسسات الناشئة والمقدر بـ 1.2 مليار دينار الجزائري اهتمام الكبير الدولة الجزائرية بالمؤسسات الناشئة وتوجيهها الاقتصادي لاقتصاد المعرفة والمشاريع المبتكرة، الذي من شأنه دعم الاقتصاد الوطني.

إن عدد المشاريع المستفيدة من دعم الصندوق الوطني لتمويل الشركات الناشئة المقدر بـ 390 حامل مشروع يعكس توجه الشباب لإنشاء شركاتهم الخاصة ويؤكد على دعم الدولة لهم من خلال التسهيلات التي منحتها لهم عن طريق هذا الصندوق.

استثمر الصندوق الوطني لتمويل الشركات الناشئة منذ إنشائه في رؤوس أموال أكثر من 70 شركة وهذا لأنه شريط اقتصادي كبير في التوجه الاقتصادي الجديد للدولة الجزائرية، ولأنه شركة تعمل على دعم المؤسسات الناشئة فهو بحاجة إلى هذه الاستثمارات التي تعبر مصدر للتمويل.

حصلت أكثر من 70 مؤسسة ناشئة و38 حاضنة أعمال على علامة (LABEL) وبذلك أصبحت شريك اقتصادي في اقتصاد المعرفة.

تسجيل 16000 مخبر جامعي، وعدد باحثين قدر بـ 40000 أستاذ جامعي، و2200 باحث دائم يدل على أن المؤسسات الجامعية شريك مهم وفعال في التوجه الجديد للدولة وهو اقتصاد المعرفة والذي جسده في الشركات الناشئة، والجامعة تعتبر بيئة مناسبة لتكوين أصحاب المشاريع المبتكرة

ب. الإحصائيات الرئيسية للصندوق الوطني لتمويل الشركات الناشئة 2020:

بناء على معطيات الصندوق الوطني لتمويل الشركات الناشئة يمكن حساب النسب التالية:

1. نسبة طلبات التمويل إلى نسبة المشاريع المسجلة X

$$X = (100 * 130) / 320 = \%40.62$$

2. نسبة الطلبات المعالجة إلى نسبة طلبات التمويل Y

$$Y = (100 * 108) / 130 = \%83.08$$

3. نسبة المشاريع المدعمة إلى نسبة المشاريع المعالجة Z

$$Z = (100 * 70) / 108 = \%63.81$$

تمثل نسب طلبات التمويل إلى نسبة المشاريع المسجلة 40.62% وهي نسبة جيدة تدل على جدية أصحاب المشاريع في تجسيد أفكار مؤسساتهم الناشئة وثقتهم في الصندوق الوطني لتمويل الشركات الناشئة.

تمثل نسبة الطلبات المعالجة إلى نسبة طلبات التمويل 83.08% وهي نسبة ممتازة تعكس فعالية الصندوق الوطني لتمويل الشركات الناشئة في دراسة الملفات المقدمة من طرف أصحاب الشركات الناشئة وذلك من أجل تسريع عملية الدعم التي من شأنها زيادة وتيرة التمويل وبذلك تجسيد أفكار أصحاب الشركات الناشئة في وقت وجيز.

تمثل نسبة المشاريع المدعمة إلى نسبة المشاريع المعالجة 64.81% وهي نسبة معتبرة مشجعة للشركات الناشئة باعتماد الصندوق الوطني لتمويل الشركات الناشئة كمصدر لتمويل من أجل نقل أفكارهم وتجسيدها على أرض الواقع، مما يضمن لهم المشاركة في التنمية الاقتصادية ودعم توجه الدولة لاقتصاد المعرفة.

11- ملحة عن مؤسسة Sarl Travis App:

سوف نقوم بدراسة عامة حول شركة Sarl Travis App المتخصصة في مجال السياحة وذلك من خلال التعريف بالمؤسسة والتعرف على نشاطاتها وكذا الهيكل التنظيمي لها.

1. التعريف بالمؤسسة محل الدراسة:

يطلق على هذه الشركة تسمية " شركة ذات المسؤولية المحدودة " والتي تنشط في قطاع السياحة، ترافيس هي منصة تهدف إلى مساهمة في تطوير النوعي للسياحة المحلية والترويج للوجهة الجزائرية دوليا. أين توفر المنصة لوكالات السفر والإيواء السياحي الفرصة للترويج لخدماتهم والترويج لمؤسساتهم وزيادة ظهورهم. كما تسمح للمسافرين بالحصول على المزيد من الخيارات في هذه المؤسسات من أجل إعداد رحلاتهم وتنظيمها بشكل أفضل.

مقرها الاجتماعي: حي عبان رمضان، رقم 07، ولاية قسنطينة، وسط المدينة.

نشأة المؤسسة: تأسست شركة Sarl Travis App في نهاية 2020 من طرف السيد " خليفي التهامي سهيل " و السيد " شريط يعقوب " المدراء التنفيذيين للمؤسسة، أين خلال فترة كورونا قررا أن ينشأ منصة تمكن المسافرين من إيجاد المعلومات ، الأسعار وكل ما هو متعلق بالسفر والسياحة داخل وخارج الوطن من أجل تسهيل عملية تنظيم الرحلات والأسفار. كانت البداية مع عام 2022 أين قدمت المؤسسة الوثائق الرسمية لتمويل مشروعها من قبل الصندوق التمويلي الجزائري ASF وهذا بعد تحصلها على علامة مؤسسة ناشئة من قبل وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، أين تم قبول الملف شهر أفريل من نفس السنة وبداية نشاط المؤسسة بصفة رسمية شهر أوت 2022، بداياتهم كانت برأس مال قدره 100.000 دج مع حصول دعم من طرف الصندوق بقيمة مالية قدرها 7.000.000 دج مقابل 32% من حصص الشركة. تم إيداع الشطر الأول من التمويل خلال شهر فيفري 2023 ومن ثم بدأت رحلة المؤسسة.

من أهم المشاركات التي قامت بها المؤسسة خلال بدايتها:

المشاركة في برنامج قاري إفريقي Africa by IncubMe والذي يضم شركات من عدة دول أكثر من 200 وكالة سياحية وفندق مسجل في المنصة. أين سجل أكثر من 3000 زائر خلال يوم واحد فقط.

ومن بين أهداف التي تسعى إليها المؤسسة أهمها:

- هدف الأولى وكأي مؤسسة هو الربح والاستمرارية وكذا الإيرادات والأرباح بشكل متنامي.
- تحقيق التميز التشغيلي.
- تطوير وتسويق صورة المؤسسة، وجلب أفضل الكفاءات البشرية
- التنافس الشريف بين مؤسسات، وخلق بيئة عمل أفضل ومثالية للموظفين
- تعزيز العلاقات مع العملاء الحاليين وجلب عملاء جدد وبناء علاقات استراتيجية طويلة الأمد معهم.

2. الهيكل التنظيمي للمؤسسة:

اعتمدت شركة Sarl Travis App على الشكل التنظيمي التالي:

الشكل (02): الهيكل التنظيمي لمؤسسة Sarl Travis App

المصدر: من إعداد الطالب

3. نشاطات المؤسسة:

كون نشاط المؤسسة يتركز أكثر في مجال السياحة، فمن بين أهم الخدمات التي تقدمها الشركة كالتالي:

- أ- منصة التي تجمع الجهات المعنية بالسياحة المحلية في مكان واحد (وكالات السفر، المنشآت الفندقية، المسافرين).
- ب- فرصة لتعزيز أعمالك، من خلال الدعم والمساعدة المتاحين على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.
- ت- تقدم خيارات واسعة للمسافرين لتنظيم إقامتهم واختيار وجهاتهم بشكل أفضل.
- ث- خلق مساحة لتبادل الخبرات والآراء بين المسافرين.

أما بخصوص القيمة المضافة التي تقدمها شركة Travis app لزيائنها هي:

- أ- حادثة في سوق المنصة: كون الشركة تعتبر الوحيدة التي تجمع أصحاب المصلحة المحليين في مجال السياحة في مكان واحد (وكالات السفر، المؤسسات الفندقية، المرشدين، السياحيين المسافرين)
- ب- الحل المناسب ثابت: زيد من فرصة أعمالك، مع الدعم والمساعدة المتاحة على مدار الساعة وطوال أيام أسبوع عمل المنصة.
- ت- وصول سهل ومرن: وهذا من خلال تسجيل مجاني في المنصة بالإضافة إلى فترة تجريبية مجانية مدتها 30 يوما على اشتراكنا المميز، مع إمكانية الدفع بالدينار الجزائري.
- ث- خلق فرص للمحترفين: أين تتعامل الشركة فقط مع شركاء محترفين والذين ينشطون في مجال السياحة فقط بهدف تقديم خدمات أفضل لزيائننا ومستعمل منصتها.

III - دراسة الحالة في مؤسسة Sarl Travis App:

1. التحليل الاستراتيجي لسوق المستهدف في مؤسسة Sarl Travis App:

يعتبر التحليل الاستراتيجي للسوق أحد الأدوات الرئيسية التي تساعد الشركات والمؤسسات على فهم بيئة السوق التي يعملون فيها وتحديد الاستراتيجيات المناسبة لتحقيق النجاح والنمو. يهدف هذا التحليل إلى تقديم رؤية شاملة لقوى وضعف الشركة والفرص والتحديات التي تواجهها في السوق.

في هذا السياق، سنستخدم أسلوب SWOT لتقييم العوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر على أدائها وموقعها في السوق من خلال جدول. سنناقش في هذا التحليل القوى التي تميزت بها المؤسسة، بالإضافة إلى التحديات التي واجهتها والفرص التي أمامها، مع التركيز على تحليل شامل وموضوعي للوضع الحالي والمستقبلي للسوق والمؤسسة.

الجدول (04): تحليل swot لمؤسسة Sarl Travis App

نقاط القوة:(Strengths)	نقاط الضعف:(Weaknesses)
<p>قاعدة عملاء وفيرة: المؤسسة تتوفر على قاعدة عملاء واسعة النطاق، مما ساهم في تعزيز الانتشار والتواجد في السوق</p> <p>تكنولوجيا متطورة: توفر المؤسسة استخدام التكنولوجيا الحديثة في تقديم خدماتها مما أدى إلى تحسين كفاءة العمل وجذب العملاء.</p> <p>فريق عمل متميز: كان لدى المؤسسة فريق عمل متخصص ومؤهل بشكل جيد، مما ساهم في تحقيق الأهداف وتقديم خدمات عالية الجودة.</p>	<p>نقص التمويل: المؤسسة تعاني من نقص التمويل، مما قيد قدرتها على توسيع نطاق عملها أو تحسين خدماتها.</p> <p>ضعف في التسويق والترويج: لم تقم المؤسسة بالاستثمار بشكل كافي في جهود التسويق والترويج، مما أثر سلبا على قدرتها على جذب المزيد من العملاء.</p>
الفرص:(Opportunities)	التحديات:(Threats)
<p>النمو في السوق: تشير البيانات إلى زيادة الطلب على خدمات المؤسسة في السوق، مما يوفر فرصاً للتوسع وزيادة الإيرادات.</p> <p>الابتكار التكنولوجي: يمكن استغلال التطورات التكنولوجية الجديدة لتحسين العمليات وتقديم خدمات جديدة تلي احتياجات العملاء.</p> <p>توسيع الشراكات: تحسين الشراكات مع موردين جدد أو شركاء استراتيجيين يمكن أن يساهم في تعزيز قدرة المؤسسة على تقديم خدمات متميزة.</p>	<p>المنافسة الشديدة: تتعرض المؤسسة لضغوط المنافسة الشديدة من قبل منافسين محتملين، مما يزيد من التحديات التي تواجهها.</p> <p>التغيرات في البيئة التشريعية: قد تتعرض المؤسسة للتغيرات في القوانين واللوائح التي قد تؤثر سلباً على عملياتها وأدائها.</p> <p>التغيرات في احتياجات العملاء: قد يتغير تفضيل العملاء أو احتياجاتهم، مما يتطلب من المؤسسة التكيف مع هذه التغيرات وتقديم خدمات جديدة بشكل مستمر.</p>

المصدر: من إعداد الطالب

2. دراسة الجدوى المالية للمؤسسة الناشئة قبل الإنشاء:

تعتبر دراسة الجدوى المالية أحد الخطوات الأساسية والحاسمة في عملية إنشاء أو توسيع مؤسسة جديدة. إذ تساعد هذه الدراسة على تقييم الجوانب المالية للمشروع المقترح وتحديد الاستثمارات المطلوبة والتكاليف المتوقعة والعائدات المتوقعة. لهذا سنسلط الضوء على العديد من الجوانب المالية المهمة التي انطلق منها صاحب المؤسسة قبيل إنشاء مؤسسة وهي:

بعض الحسابات التي قامت بها المؤسسة بعد تمويلها رسميا من طرف الصندوق التمويلي الجزائري ASF للمؤسسهم والتي قدر بـ 7.000.000 دج مع رأس مال عند بداية النشاط قدر بـ 100.000 دج:

أ. المصاريف:

البند	المبلغ (دج)
تطوير المنصة الرقمية	1500000
تسويق وإعلان	1200000
تكاليف التشغيل	1500000
مصاريف اليد العاملة	900000
مصاريف الكراء والمقر	600000
مصاريف أخرى	300000
المجموع	6000000

الجدول (05): مصاريف مؤسسة Sarl Travis App

ب. الإيرادات المتوقعة:

المبلغ (دج)	البند
5000000	عائدات البيع

الجدول (06): الإيرادات المتوقعة لمؤسسة Sarl Travis App

ج. التحليل المالي:

المبلغ (دج)	البند
5000000	الإيرادات
6000000	المصاريف
-1000000	صافي الدخل

الجدول (07): التحليل المالي لمؤسسة Sarl Travis App

د. التدفق النقدي:

المبلغ (دج)	البند
7000000	التمويل الذي تم الحصول عليه
404667	التدفق النقدي الشهري (متوسط)

الجدول (07): الإيرادات المتوقعة لمؤسسة Sarl Travis App

المصدر: من إعداد الطالب

تحليل عن التدفق النقدي الناتج:

- يبلغ التدفق النقدي الشهري المتوسط حوالي 404,667 د.ج.
- يشير هذا الرقم إلى كمية النقد التي تدخل أو تخرج من المؤسسة شهرياً.
- يُظهر التدفق النقدي الإيجابي أن المؤسسة قادرة على توليد نقد كافٍ لتغطية تكاليفها اليومية.
- من الضروري مراقبة التدفق النقدي لضمان استدامة الأعمال وتحقيق الأهداف المالية المستهدفة.

3. أسباب فشل وتصفية مؤسسة Sarl Travis App:

من بين أسباب والعوامل التي أدت إلى فشل المؤسسة وحتى غلقها نهائياً من العمل هي كالتالي:

- ضعف التخطيط المالي: قد يكون عدم وضوح التخطيط المالي وتقدير النفقات والإيرادات بشكل دقيق أحد العوامل التي تؤدي إلى فشل المؤسسة. فقد يتسبب ذلك في نقص التمويل وعدم القدرة على تلبية التزامات المؤسسة المالية.
- سوء الإدارة: يمكن أن يكون سوء الإدارة أو عدم فهم السوق والعملاء واحتياجاتهم أسباباً رئيسية لفشل المؤسسة. قد يتضمن ذلك عدم القدرة على اتخاذ القرارات الاستراتيجية الصائبة، أو الفشل في تحديد استراتيجيات التسويق الفعّالة.
- تكلفة التشغيل المرتفعة: قد تتسبب تكاليف التشغيل العالية، مثل تكاليف الإيجار والأجور والتسويق، في عدم قدرة المؤسسة على تحقيق الربحية المطلوبة، مما يؤدي إلى فشلها في المدى الطويل.
- عدم التمكن من التكيف مع التغييرات السوقية: في بيئة الأعمال المتغيرة بسرعة، يمكن أن يؤدي عدم التكيف مع التحولات السوقية والتطورات التكنولوجية إلى فقدان المؤسسة لتنافسيته وبالتالي فشلها.
- عدم التميز في الخدمات: احتمال المؤسسة لا تقدم خدمات مميزة أو لا تلبّي احتياجات السوق بشكل فعّال، فقد يؤدي ذلك إلى فقدان العملاء وانخفاض الإيرادات، مما يؤثر سلبيًا على استمراريتها.

- التنافس الشديد: قد تتعرض المؤسسة لضغوط التنافس الشديدة من قبل منافسين قويين في السوق، مما يجعل من الصعب عليهما البقاء والنمو بشكل مستدام.

III - التقييم الشخصي:

بناءً على الموضوع المطروح، أجد أن دراسة آليات تمويل صندوق التمويل الجزائري ASF للمؤسسات الناشئة والمبتكرة تعتبر محورية وذات أهمية كبيرة في دعم الاقتصاد وتشجيع ريادة الأعمال في البلاد. يتيح هذا الموضوع فرصة لاستكشاف كيفية عمل الصندوق ودوره في تمويل المشاريع الواعدة، مما يساهم في تعزيز الابتكار وخلق فرص عمل جديدة.

من خلال التفاعل مع هذا الموضوع، تعلمت العديد من الجوانب الهامة حول عمليات تمويل المشاريع الناشئة والمبتكرة. بالإضافة إلى ذلك، أثر هذا الموضوع على توجهاتي المستقبلية ورؤيتي لدور ريادة الأعمال في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة.

من الجوانب التي لفتت انتباهي أيضا هي أهمية توفير التمويل للمشاريع الناشئة، وكذلك التحديات التي تواجهها في الحصول على تمويل كافٍ لتنفيذ أفكارها. وعلاوة على ذلك، فإن دراسة حالة مؤسسة SARL TRAVIS APP أظهرت لي أهمية التخطيط المالي الجيد والتنبؤ بالتحديات المالية المحتملة لضمان استمرارية العمل والنجاح في السوق.

من الآن فصاعداً، أنوي العمل على تعميق معرفتي وخبراتي في مجال تمويل المشاريع الناشئة، والعمل على تطبيق الدروس والتوجيهات التي اكتسبتها من هذا الموضوع في مشاريعي الشخصية والمهنية.

الخاتمة

الخاتمة:

تعتبر آليات التمويل التي يقدمها صندوق التمويل الجزائري (ASF) للمؤسسات الناشئة والمبتكرة دورًا حاسمًا في تعزيز روح ريادة الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الابتكار في الجزائر. من خلال توفير الدعم المالي والإرشاد والموارد، يمكن لصندوق ASF للمؤسسات الناشئة تحويل الأفكار الابتكارية إلى أعمال ناجحة، مما يسهم في خلق فرص العمل وتوليد الثروة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

أحد أهم نقاط قوة ASF هو النهج المخصص للتمويل، الذي يأخذ في اعتباره الاحتياجات والتحديات الخاصة التي تواجهها المؤسسات الناشئة والمبتكرة. من خلال مزيج من المنح والقروض والاستثمارات الحقوقية، يوفر ASF خيارات تمويل مرنة تمكن رواد الأعمال من توسيع مشاريعهم وتحقيق كامل إمكاناتهم.

علاوة على ذلك، تتجاوز التزامات ASF بدعم الشركات الناشئة الدعم المالي. يقدم الصندوق أيضًا برامج لبناء القدرات وفرص الشبكات والوصول إلى الأسواق، مما يساعد الشركات الناشئة في بناء نماذج عمل مستدامة وإقامة شراكات استراتيجية وتوسيع نطاق تأثيرها محليًا ودوليًا.

نظرًا للمستقبل، من الضروري لـ ASF أن تواصل تطوير آلياتها التمويلية لمواكبة التغيرات السريعة في المشهد الأعمال والتكنولوجيات الناشئة. من خلال البقاء متكيفة ومستجيبة للتطورات في احتياجات الشركات الناشئة، يمكن لـ ASF البقاء على قيد الحياة كقوة دافعة وراء النظام الريادي في الجزائر، وتعزيز الابتكار وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لسنوات قادمة

من الصعوبات التي صادفتها في الدراسة الميدانية:

- عدم توفر الدراسات والبحوث الكافية التي تتناول موضوع الدراسة
- ضيق الوقت بسبب بعد المسافة للالتحاق بمكان التبرص.

قائمة المراجع

قائمة المراجع:

1. أميرة سلوبي، جهيدة سلامة، دور رأس المال المخاطر في تمويل الشركات الناشئة، مذكرة، إدارة مالية، جامعة محمد صديق بن يحي جيجل، (2021/ 2020) 2021/04/5، ص21.
2. بالشعور شريفة، دور حاضنات في دعم وتنمية المؤسسات الناشئة startup, مجلة البشائر الاقتصادية، 2018، المجلد 04، العدد 02، نوفمبر 2021، ص420.
3. بلحاج حبيبة، " حاضنات الأعمال التكنولوجية كآلية لتحفيز الابداع في المؤسسات الناشئة في الجزائر، التحفيزات وسبل التفعيل"، في " حاضنات الأعمال السبيل لتطوير المؤسسات الناشئة"، كلية العلوم الاقتصادية والسياسية وعلوم التسيير، منشورات مخبر اقتصاد مالية، Ecofirma، جامعة 20 أوت 1955، سكيكدة، 2020، ص98.
4. بن جيمة مريم، بن جيمة نصيرة، الوالي فاطمة، آليات دعم وتمويل المؤسسات الناشئة في الجزائر، حوليات جامعة بشار الاقتصادية، 2020، العدد03، ص527
5. بورنان مصطفى، صولي علي، " الاستراتيجيات المستحدثة في دعم وتمويل المؤسسات الناشئة، الحلول لإنشاء المؤسسات الناشئة"، مجلة دفاتر اقتصادية، المجلد 11، العدد 01، 2020، ص133.
6. بوسويح منى، ميموني ياسين، بوقطية سفيان، واقع وآفاق المؤسسات الناشئة في الجزائر، حوليات جامعة بشار الاقتصادية، 2020، المجلد 07، العدد 03، ص405.
7. الجزائر، مرسوم تنفيذي، رقم 20-254 مؤرخ في 27 محرم 1442 الموافق لـ 15 سبتمبر 2020، يتضمن إنشاء لجنة وطنية لمنح علامة " مؤسسة ناشئة" و"مشروع مبتكر" و "حاضنة أعمال" وتحديد مهامها وتشكيلها وسيرها، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 55، 3 صفر 1442 هـ الموافق لـ 21 سبتمبر 2020، المادة 11.
8. حسين يوسف، صديقي مصطفى، "دراسة ميدانية واقع إنشاء المؤسسات الناشئة في الجزائر" حوليات جامعة بشار في 2 العلوم الاقتصادية، المجلد 08، العدد01، 2021، ص73.
9. طيبي بومدين، لعمرى خديجة، إشكالية تمويل المؤسسات الناشئة وآليات دعمها التمويل برأس المال المخاطر كنموذج، حوليات جامعة بشار الاقتصادية، المجلد 07، العدد: 03، (2020)، ص505.

10. المومن عبد الكريم، توفيق كرمية، عاشور حيدوشي، المؤسسات الناشئة ودورها في الإنعاش الاقتصادي في الجزائر، حمدي هاني، مخبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التطوير المحلي، 20، فيفري 2020، ص16.
11. نوي محمد الأمين، دهان محمد، "نحو تنظير ادق لمفهوم المؤسسات الناشئة وخصائصها": دراسة منهجية مفصلة، مجلة الإصلاحات الاقتصادي والاندماج في الاقتصاد العالمي"، العدد14، رقم3، المدرسة العليا للتجارة، الجزائر، ص5
12. وكالة الأنباء الجزائرية صندوق تمويل المؤسسات الناشئة: تخصيص 510 مليون دج حتى اليوم، مقال، تاريخ الاطلاع 10 أفريل 2024
13. الإذاعة الوطنية الجزائرية صندوق تمويل المؤسسات الناشئة: 390 مستفيد لحد الآن من الدعم المالي،

قائمة الملاحق

CONVENTION DE STAGE ENTRE

L'UNIVERSITE DE CONSTANTINE 2
Boulevard de l'Algérie - Constantine - Algérie
Représentée par :
Monsieur le Vice Recteur chargé des
relations extérieures, ci après désignée
l'université
Tel/Fax : + (021) 021 82 45 79

ET

L'entreprise (nom et adresse)
Sarl Travis App
Représentée par
Monsieur Souheil Khef
Touhami
Tel : 021 52 29 00

DONNÉES RELATIVES À L'ÉTUDIANT

Nom et prénom : K. Belhach Soud
Faculté : Sciences Economiques, Commerciale et Gestion
Département : Sciences de Gestion
Carte d'étudiant n° : 212134066354 N° Sécurité Sociale : 1
Tél : 07 96 66 69 03
Diplôme préparé : Rapport de Stage (Licence)
Thème du stage : الدراسة الاقتصادية في ASF في الجزائر
Responsable pédagogique : Sandra Soubi
Durée du stage : 03 mois
Date de début du stage : 01/01/2023 Date de fin du stage : 01/03/2023

Établie en 03 exemplaires originaux : 01 exemplaire pour l'université, 01 exemplaire pour l'entreprise et 01 exemplaire pour l'étudiant

Fait à Constantine le... 06/12/2023

Visa du chef de département:

Pour l'entreprise

Pour l'université

a été arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet de la convention

La présente convention a pour objet de fixer les dispositions et modalités de financement des Parties de tous les investissements de la Société à Responsabilité limitée **TRAVIS APP** par la mise à disposition de ASF des avances (ou de l'avance) pour répondre aux besoins de trésorerie de la **TRAVIS APP**.

Article 2 : Montant de la créance

ASF s'engage à mettre à disposition de la société un montant de **six millions neuf cent soixante-huit mille Dinars Algériens (6 968 000.00 DA)** dans le but de financer les investissements de ce dernier.

Les montants mis à disposition du Débiteur comme étant des créances sont sans taux d'intérêts.

Article 3 : Modalités de versement du montant de la créance

Le montant de la créance sera libéré par le Créancier au profit du Débiteur et sur sa demande en effectuant des virements bancaires sur le compte courant des associés sur des étapes et tranches suivant le modèle annexé aux présentes.

Le décaissement du montant du financement par le **Créancier** au profit du Débiteur est subordonné à la réalisation préalable des conditions suivantes :

- Les déclarations faites par le Gérant du Débiteur sont demeurées conformes à la réalité.
- Le décaissement du montant du financement interviendra sur plusieurs tranches, et ceux conformément aux besoins de trésorerie exprimés par le Débiteur.
- Le besoin de trésorerie du Débiteur doit faire l'objet d'une demande précisant le MONTANT et la DESTINATION des fonds. Ce besoin doit être justifié par des documents comptables probants et tout document demandé par l'ASF devra être fourni.
- La date de décaissement du montant du financement (ci-après "la Date de Décaissement") correspondra à un jour ouvrable ; elle devra être notifiée au Créancier par courrier ou télécopie, celle-ci faisant preuve des instructions.
- Lesdits montants seront considérés comme des créances du Débiteur qu'il doit rembourser au Créancier avant la fin du partenariat dans les conditions définies à la présente convention.
- Le Débiteur fournira un business plan détaillé à l'ASF. Le business plan mentionnera les besoins de financement et la destination des fonds.

Article 4 : Compte de versement

Le Créancier s'engage à effectuer des virements bancaires depuis son compte au compte du Débiteur et cela conformément aux modalités stipulées dans l'article 03 des présentes.

Article 5 : Usage de la créance

La Créance est consentie et acceptée pour la durée du partenariat.

Le Débiteur s'engage à utiliser les montants de la créance exclusivement dans le cadre du financement des investissements dédiés à son développement.

UN AVIS, UN VOYAGE WWW.TRAVIS.TRAVEL

HÔTELS ET
AGENCES
DE VOYAGES

PROMOS ET
OFFRES
SPÉCIALES

AVIS ET
PARTAGES
D'EXPERIENCES

TOUS LES HÔTELS ET AGENCES
DE VOYAGES DANS UNE SEULE PLACE

PLUS BESOIN DE CASSE TÊTE POUR
PLANIFIER VOS VOYAGES

ON EST LÀ POUR VOUS !

We Travis

we_travis

Travis

Une nouveauté sur le marché

La plateforme qui regroupe les intervenants du tourisme local en une seule place (agences de voyages, établissements hôteliers, et voyageurs).

Une solution adaptée

Opportunité de booster votre business, avec accompagnement et assistance disponible 24h/7j.

Nos Services

Promouvoir vos services

Partagez toutes vos offres spéciales, promotion, vente flash, et réduction dans un espace dédié exclusivement pour le tourisme et voyages.

Valorisez votre établissement

Augmentez votre notoriété auprès des voyageurs, et gagnez leur confiance en interagissant avec eux, et répondant à leurs questions.

Augmentez votre visibilité

Multipliez vos chances de vente en étant présent sur la plateforme, et avoir une visibilité prioritaire sur les recherches auprès des voyageurs.

Statistiques

Analysez vos statistiques et performances et celles de vos concurrents.

www.travis.travel

Un accès facile et flexible

Inscription gratuite plus une période d'essai offerte de 30 jours sur l'abonnement Premium, tout en ayant la possibilité de payer en dinars algérien en cas de satisfaction.

À propos de nous

Travis est une plateforme dans le domaine touristique qui a pour but de contribuer au développement qualitatif du tourisme local et de promouvoir la destination algérienne à l'international.

Notre plateforme offre aux agences de voyages et hébergements touristiques, l'opportunité de promouvoir leurs services, valoriser leurs établissements et augmenter leur visibilité.

Nous permettons aussi aux voyageurs d'avoir plus de choix sur ces établissements afin de mieux préparer et organiser leurs voyages.

CONTACTEZ-NOUS

www.travis.travel

0799 009 138 / 0799 013 006

contact@travis.travel

REJOIGNEZ-NOUS

We Travis

we_travis

Travis

"Rêvez Algérie"

NOTRE VALEUR AJOUTÉE

1. Une nouveauté sur le marché

La seule plateforme regroupant les intervenants du tourisme local en un seul endroit (agences de voyages, établissements hôteliers, guides touristiques et voyageurs).

2. Une solution adaptée

Opportunité d'augmenter votre business, avec accompagnement et assistance disponible 24h/7j.

3. Un accès facile et flexible

Inscription gratuite plus une période d'essai offerte de 30 jours sur notre **abonnement Premium**, tout en ayant la possibilité de payer en dinars algériens en cas de satisfaction.

NOS SERVICES

1. Promouvoir vos services

Partagez toutes vos offres spéciales, promotion, vente flash, et réduction dans un espace dédié exclusivement pour le tourisme et voyages.

2. Valoriser votre établissement

Augmenter votre notoriété auprès des voyageurs, et gagner leur confiance en interagissant avec eux, et répondant à leurs questions.

3. Augmenter votre visibilité

Multiplier vos chances de vente en étant présent sur la plateforme, et avoir une visibilité prioritaire sur les recherches auprès des voyageurs.

4. Statistiques

Analyser vos statistiques et performances et celles de vos concurrents.

